

SETEMBRO VERDE: PROMOVENDO A EDUCAÇÃO EM SAÚDE E A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS

Green September: promoting health education and awareness about organ and
tissue donation

Septiembre Verde: promoviendo la educación sanitaria y la sensibilización sobre
la donación de órganos y tejidos

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.13861965](https://doi.org/10.5281/zenodo.13861965)

Recebido: 20/09/2024 | Aceito: 28/09/2024 | Publicado: 30/09/2024

Filipe Bonfim Nunes

Enfermeiro. Mestre em Ciências da Saúde e Biológicas (UNIVASF)

Universidade Do Vale Do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.

E-mail: filipebonffim@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7900-8811>

Bruno Almeida Dias

Nutricionista. Mestre em Ciências da Saúde e Biológicas (UNIVASF)

Universidade Do Vale Do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.

nutribrunoalmeida@gmail.com

Camilla Thaís Duarte Brasileiro

Cirurgiã Dentista. Mestranda em Ciências da Saúde e Biológicas (UNIVASF)

Universidade Do Vale Do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.

E-mail: camillathaisdb@gmail.com

Barbara Bispo De Santana

Enfermeira. Professora do curso de Enfermagem AGES – Senhor do Bonfim

Faculdade AGES Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil.

E-mail: prof.enf.barbarabispo@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7017-2401>

Eline Nogueira Santos Sobreira

Enfermeira pelo Centro Universitário Maurício de Nassau do Juazeiro do Norte –

UNINASSAU

enfnoqueira01@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-2809-8334>

Luana Maria Morais Vieira

Cirurgiã-Dentista, pós graduada em Periodontia pela UNILEÃO.

drluanamorais@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-4487-4539>

Olivaneide da Silva Frazão
Biomédica, Mestra em Biociências-UNIVASF
Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.
olivaneidesfrazao7@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-1210-446X>

Eduardo Ferreira Silva
Enfermeiro, Faculdade de Juazeiro do Norte-CE
Mestre em Ciências da Saúde e Biológicas- Univasf, Petrolina, Pernambuco, Brasil.
oferreiraeduardo@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-5391-8390>

Ana Terra Gonçalves Barbosa Amorim
Fisioterapeuta. Formada pela UniFTC, Juazeiro, Bahia, Brasil
anaterra.goncalves@hotmail.com

Karla Christine Tavares de Santana Braga Barbosa
Cirurgiã Dentista. Mestre em Ciências da Saúde e Biológicas (UNIVASF)
Universidade Do Vale Do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.
E-mail: karla.tavares@discente.univasf.edu.br
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8254-2369>

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

A doação de órgãos é um ato de solidariedade que salva vidas, e campanhas como o Setembro Verde desempenham um papel crucial na conscientização no Brasil. Iniciativas educativas e inovadoras, como vídeos e programas interativos, têm mostrado eficácia em aumentar o conhecimento e a disposição para a doação, especialmente entre jovens e profissionais de saúde. Aspectos culturais e religiosos também influenciam a decisão de doar, destacando a importância de campanhas adaptadas às especificidades sociais. O presente estudo tem como objetivo analisar como as campanhas de conscientização realizadas durante o setembro verde impactam a educação em saúde e as taxas de doação de órgãos e tecidos no Brasil, contribuindo para a promoção de políticas públicas mais eficazes. Trata-se de um estudo do tipo revisão de literatura, o qual iniciou por meio da pergunta norteadora: “Como as campanhas de conscientização durante o Setembro Verde impactam a educação em saúde e as taxas de doação de órgãos e tecidos no Brasil?”. A busca foi realizada no período do mês de setembro de 2024, através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e suas bases indexadas MEDLINE, LILACS e BDENF – Enfermagem. Os DECS utilizados foram: Doação de órgãos e tecidos AND educação em saúde, associado ao operador booleano. Após leitura dos títulos, resumos e leitura na íntegra, 10 artigos foram incluídos para a discussão acerca do tema. Os artigos evidenciam que campanhas de conscientização, especialmente com ferramentas educacionais, têm impacto significativo no aumento do conhecimento e atitudes positivas sobre a doação de órgãos. Intervenções como vídeos informativos e gamificação foram eficazes em melhorar a disposição para doar, tanto entre

estudantes quanto profissionais de saúde. Programas escolares também mostraram sucesso ao moldar atitudes positivas em adolescentes. Além disso, campanhas que consideram crenças religiosas e culturais foram cruciais para sensibilizar o público. Estratégias de comunicação visual, como pôsteres, também se mostraram eficazes em aumentar os registros de doadores. Diante disso, fica evidente que as campanhas educativas e de conscientização, que consideram fatores culturais e utilizam ferramentas são eficazes para aumentar as taxas de doação de órgãos. A educação contínua e a comunicação visual positiva são essenciais para engajar a população e profissionais de saúde.

Palavras-chave: Fatores Culturais e Religiosos; Educação em Saúde; Comunicação Visual; Setembro Verde; População e Profissionais de Saúde.

ABSTRACT

Organ donation is an act of solidarity that saves lives, and campaigns like Green September play a crucial role in raising awareness in Brazil. Educational and innovative initiatives, such as videos and interactive programs, have proven effective in increasing knowledge and willingness to donate, especially among young people and healthcare professionals. Cultural and religious aspects also influence the decision to donate, highlighting the importance of campaigns adapted to social specificities. This study aims to analyze how awareness campaigns carried out during Green September impact health education and organ and tissue donation rates in Brazil, contributing to the promotion of more effective public policies. This is a literature review study, which began with the guiding question: “How do awareness campaigns during Green September impact health education and organ and tissue donation rates in Brazil?”. The search was carried out in September 2024, through the Virtual Health Library (BVS) and its indexed databases MEDLINE, LILACS, and BDENF – Nursing. The DECS used were: Organ and tissue donation AND health education, associated with the Boolean operator. The search resulted in 10 articles. The articles show that awareness campaigns, especially with educational tools, have a significant impact on increasing knowledge and positive attitudes about organ donation. Interventions such as informative videos and gamification have been effective in improving willingness to donate among both students and healthcare professionals. School-based programs have also been successful in shaping positive attitudes in adolescents. Furthermore, campaigns that consider religious and cultural beliefs have been crucial in raising awareness among the public. Visual communication strategies, such as posters, have also been shown to be effective in increasing donor registrations. Given this, it is clear that educational and awareness campaigns that consider cultural factors and use tools such as videos and gamification are effective in increasing organ donation rates. Continuous education and positive visual communication are essential to engage the public and healthcare professionals.

Keywords: Cultural and Religious Factors; Health Education; Visual Communication; Green September; Population and Health Professionals.

RESUMEN

La donación de órganos es un acto de solidaridad que salva vidas, y campañas como Septiembre Verde desempeñan un papel crucial para crear conciencia en Brasil. Las iniciativas educativas e innovadoras, como vídeos y programas interactivos, han demostrado ser eficaces para aumentar el conocimiento y la voluntad de donar, especialmente entre los jóvenes y los profesionales de la salud. Los aspectos culturales y religiosos también influyen en la decisión de donar, destacando

la importancia de campañas adaptadas a las especificidades sociales. El presente estudio tiene como objetivo analizar cómo las campañas de sensibilización realizadas durante Septiembre Verde impactan la educación en salud y las tasas de donación de órganos y tejidos en Brasil, contribuyendo a la promoción de políticas públicas más efectivas. Se trata de un estudio de revisión de la literatura, que comenzó con la pregunta orientadora: “¿Cómo las campañas de concientización durante Septiembre Verde impactan la educación en salud y las tasas de donación de órganos y tejidos en Brasil?”. La búsqueda se realizó en septiembre de 2024, a través de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) y sus bases indexadas MEDLINE, LILACS y BDENF – Enfermería. Los DECS utilizados fueron: Donación de órganos y tejidos Y educación sanitaria, asociados al operador booleano. La búsqueda dio como resultado 10 artículos. Los artículos muestran que las campañas de concientización, especialmente con herramientas educativas, tienen un impacto significativo en el aumento del conocimiento y las actitudes positivas sobre la donación de órganos. Intervenciones como videos informativos y gamificación fueron efectivas para mejorar la disposición a donar tanto entre estudiantes como entre profesionales de la salud. Los programas escolares también han tenido éxito en la formación de actitudes positivas en los adolescentes. Además, las campañas que tienen en cuenta las creencias religiosas y culturales fueron cruciales para aumentar la conciencia pública. También se ha demostrado que las estrategias de comunicación visual, como los carteles, son eficaces para aumentar el registro de donantes. Teniendo esto en cuenta, está claro que las campañas educativas y de concientización, que consideran factores culturales y utilizan herramientas como videos y gamificación, son efectivas para aumentar las tasas de donación de órganos. La educación continua y la comunicación visual positiva son esenciales para involucrar a la población y a los profesionales de la salud.

Palabras clave: Factores Culturales y Religiosos; Educación para la Salud; Comunicación Visual; Septiembre verde; Población y Profesionales de la Salud.

INTRODUÇÃO

A doação de órgãos e tecidos é um ato de solidariedade que salva vidas e melhora significativamente a qualidade de vida de pessoas que aguardam transplantes. No Brasil, campanhas de conscientização como o setembro verde têm desempenhado um papel crucial na sensibilização da população para a importância desse ato. Segundo Lima et al. (2023), campanhas educativas são fundamentais para informar e mobilizar a sociedade, impactando diretamente as taxas de doação. Iniciativas de educação em saúde, como o uso de vídeos e programas interativos, têm mostrado eficácia no aumento do conhecimento e da disposição para a doação (Behera et al., 2024).

As campanhas voltadas para públicos específicos, como estudantes e adolescentes, também têm demonstrado resultados promissores. Quick et al. (2024) destacam que a introdução de programas educacionais voltados para jovens contribui para moldar atitudes positivas em

relação à doação de órgãos desde cedo. Além disso, a gamificação e outras abordagens inovadoras têm sido eficazes na conscientização de profissionais de saúde e na população em geral (Lima et al., 2023).

Outro fator importante a ser considerado é a influência de aspectos culturais, religiosos e sociais na decisão de doar. Umair et al. (2023) salientam que as crenças religiosas e valores culturais podem impactar significativamente a disposição das pessoas para a doação de órgãos. Nesse sentido, a formulação de campanhas de conscientização deve levar em conta essas particularidades para maximizar seu alcance e eficácia.

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar como as campanhas de conscientização realizadas durante o setembro verde impactam a educação em saúde e as taxas de doação de órgãos e tecidos no Brasil, contribuindo para a promoção de políticas públicas mais eficazes.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo do tipo revisão de literatura, o qual iniciou por meio da pergunta norteadora: “Como as campanhas de conscientização durante o Setembro Verde impactam a educação em saúde e as taxas de doação de órgãos e tecidos no Brasil?”. Para elaboração da revisão, seguiu as seguintes etapas: 1) delineamento do tema e/ou elaboração da pergunta; 2) busca nas bases de dados; 3) seleção dos estudos; 4) extração dos dados; 5) avaliação dos riscos de viés e qualidade metodológica dos estudos; 6) síntese dos dados (metassíntese ou metanálise); 7) escrita e divulgação dos resultados.

A busca dos artigos foi realizada no período do mês de setembro de 2024, através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e suas bases indexadas MEDLINE, LILACS e BDENF – Enfermagem. Os descritores escolhidos e pesquisados por seus equivalentes em português, de acordo com os termos do Descritores em Ciências da Saúde (DECS): Doação de órgãos e tecidos AND educação em saúde. Utilizou-se o operador booleano “AND” entre os descritores para realizar a busca.

Adotaram-se como critérios de inclusão: estudos pertencentes ao sistema de acesso aberto, disponíveis com texto completo (na íntegra), publicados nos últimos 05 anos, e que atendam aos objetivos do estudo. No entanto, como critérios de exclusão da amostra foram os estudos duplicados, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, erratas, cartas, editoriais

e comentários do editor, além de artigos originais que não abordavam a temática.

Após a busca nas bases de dados e excluídos artigos que não respondiam aos critérios, foram selecionados 15 artigos. Após leitura dos títulos, resumos e leitura na íntegra, 10 artigos foram incluídos para a discussão acerca do tema.

RESULTADOS

Os 10 artigos selecionados para este estudo foram todos publicados em inglês, o que representa 100% dos artigos revisados. Quanto às bases de dados, 60% dos artigos (6 artigos) foram indexados no MEDLINE, 20% (2 artigos) no PubMed, e 20% (2 artigos) no Clin Transplant. Em termos de ano de publicação, 40% dos artigos (4) foram publicados em 2024, 30% (3) em 2023, 20% (2) em 2021 e 10% (1) em 2020. No que se refere ao local de desenvolvimento, os artigos foram diversificados geograficamente: 10% (1 artigo) foi desenvolvido no Chipre, 10% na Índia, 10% no Irã, 20% na Espanha (2 artigos), 20% no Brasil (2 artigos), 20% nos Estados Unidos (2 artigos) e 10% no México.

Os artigos trouxeram resultados importantes sobre a temática, evidenciando que as campanhas de conscientização, especialmente as que utilizam ferramentas educacionais, têm mostrado impacto significativo no aumento do conhecimento e atitudes positivas em relação à doação de órgãos. Em estudos que avaliaram a conscientização entre estudantes universitários, observou-se que uma parcela significativa já possuía conhecimento básico sobre transplante de órgãos, e a maioria expressava atitudes favoráveis à doação.

Intervenções educativas, como vídeos informativos, demonstraram ser eficazes em aumentar o conhecimento e a disposição para doar órgãos. Em particular, campanhas voltadas para a doação de olhos viram um salto notável na conscientização e na disposição dos participantes para se tornarem doadores após a exibição de materiais audiovisuais.

Programas de treinamento para profissionais de saúde e abordagens familiares sobre a doação de órgãos também resultaram em aumento das taxas de consentimento familiar para a doação. Esse tipo de intervenção educacional, que fornece orientações claras sobre como abordar famílias de possíveis doadores, tem sido uma estratégia eficaz para melhorar as taxas de doação.

Outro achado importante refere-se ao impacto das campanhas de conscientização entre adolescentes e jovens. Programas escolares e campanhas voltadas para essa faixa etária demonstraram ser eficazes em aumentar as taxas de registro de doadores, sugerindo que a

educação em idade jovem pode moldar atitudes positivas em relação à doação de órgãos no longo prazo.

Além disso, o uso da gamificação em atividades educativas também mostrou resultados promissores no aumento da conscientização entre profissionais de saúde, demonstrando que abordagens inovadoras podem ser eficazes para sensibilizar esse público.

Estudos também destacaram o papel da religiosidade nas decisões de doação de órgãos, com as crenças religiosas influenciando a disposição das pessoas em se tornarem doadoras. Campanhas que consideram os fatores culturais e religiosos são cruciais para o sucesso de estratégias de conscientização.

Por fim, estratégias de comunicação visual, como pôsteres e mensagens visuais, tiveram um impacto importante nas decisões de registro para doação de órgãos. Mensagens positivas foram particularmente eficazes em gerar mais registros de doadores, ressaltando a importância de uma comunicação bem elaborada em campanhas de conscientização.

Abaixo estão a seleção de dos 10 artigos que fizeram parte da revisão, o qual estão identificados por títulos, autor, ano de publicação, tipo de estudo, objetivo e desfecho (Quadro 1).

Quadro 1 – Detalhamento dos estudos incluídos na revisão, Senhor do Bonfim, BA, Brasil, 2024.

Título	Autores	Ano de Publicação	Tipo de Estudo	Objetivo	Desfecho
A cross-sectional study of university students' awareness, knowledge, and attitudes on organ donation and transplantation in Northern Cyprus	Bayraktar, Necmi; Bayraktar, Ümmü	2024	Estudo Transversal	Avaliar conhecimento e atitudes de estudantes sobre doação de órgãos.	27% tinham conhecimento adequado; 62,7% atitudes positivas.
Impact of an educational video in improving awareness of eye donation	Behera, Geeta et al.	2024	Estudo Intervencional	Avaliar impacto de vídeos educacionais sobre doação de olhos.	Aumentou conhecimento de 5,4% para 71,6% sobre doação de olhos.

among non-medical health care workers in a tertiary health centre					
The Effects of 15 Golden Key Points to Increase the Family Consent Rate in Iran	Nahafizadeh, Katayoun et al.	2024	Estudo de Intervenção	Avaliar o impacto de 15 pontos-chave para aumentar o consentimento familiar.	Consentimento familiar aumentou de 50% para 62,5%.
An evaluation of the license to save lives program to promote organ, eye, and tissue donation among teenagers	Quick, Brian L et al.	2024	Estudo Avaliativo	Avaliar um programa de doação para adolescentes.	Melhorou registros de doadores entre adolescentes.
Diálogo sobre doação de órgãos e tecidos: gamification na educação permanente em saúde	Lima, Lucas Vinícius de et al.	2023	Estudo Intervencion al	Usar gamificação para aumentar a conscientizaçã o sobre doação.	Aumentou a conscientizaçã o sobre doação de órgãos.
The Effect of Educational Initiatives on the Attitude and Knowledge of Health Care Professionals Regarding Organ Donation and Transplantation	Araujo, Claudia A S et al.	2023	Revisão Integrativa	Avaliar iniciativas educacionais entre profissionais de saúde.	Melhorou conhecimento e atitudes sobre doação de órgãos.
Moderating Role of Religiosity and	Umair, Sonia et al.	2023	Estudo Transversal	Analisar o impacto da religiosidade	Religiosidade influencia a disposição

the Determinants to Attitude, Willingness to Donate and Willingness to Communicate Posthumous Organ Donation Decisions				na disposição para doar.	para doar órgãos.
Engaging high school students about organ donation and transplantation: an evaluation of the High School Outreach Initiative (HSOI) program	Selvanathan , Cynthia et al.	2021	Estudo Avaliativo	Avaliar um programa educacional sobre doação de órgãos para estudantes do ensino médio.	Melhorou o conhecimento sobre doação de órgãos.
Organ Donation Related With Attitude Toward the Law of Presumed Consent: Spanish University Medical and Nursing Students Study	Martínez-Alarcón, Laura et al.	2020	Estudo Transversal	Analisar atitudes sobre a doação de órgãos e a lei de consentimento presumido.	Ampla aceitação do consentimento presumido entre estudantes.
The Effect of Positive and Negative Poster Messages on Organ Donor Registration	Green, Madeline et al.	2020	Estudo Experimental	Avaliar o impacto de mensagens visuais sobre o registro de doadores.	Mensagens positivas geraram mais registros de doadores.

Fonte: Autores (2024)

DISCUSSÃO

Os artigos selecionados fornecem uma visão abrangente sobre o impacto de campanhas educacionais e de conscientização na doação de órgãos e tecidos, alinhando-se com o objetivo da pesquisa sobre o setembro verde. As campanhas de conscientização têm sido uma ferramenta fundamental para aumentar a taxa de doação de órgãos, como demonstrado por vários dos estudos selecionados. A educação formal e o uso de intervenções digitais, como vídeos e gamificação, foram identificados como eficazes na mudança de atitudes e no aumento do conhecimento, conforme observado nos estudos de Behera et al. (2024) e Lima et al. (2023).

Os resultados também revelam a importância de campanhas que atingem diferentes populações, como adolescentes e estudantes universitários. O estudo de Quick et al. (2024) mostrou que programas voltados para adolescentes, como o *License to Save Lives*, podem melhorar as taxas de registro de doadores. De forma semelhante, a pesquisa de Selvanathan et al. (2021) destacou que iniciativas educacionais em escolas podem moldar atitudes positivas em relação à doação de órgãos desde a juventude.

Outro aspecto importante abordado é o papel da religiosidade e seus efeitos sobre as decisões de doação, como discutido por Umair et al. (2023). No Brasil, campanhas como o setembro verde devem considerar as variáveis culturais e religiosas ao desenhar estratégias eficazes para sensibilizar a população.

Além disso, os estudos ressaltam a necessidade de mensagens adequadas e estratégias de comunicação visual. O estudo de Green et al. (2020) mostrou que mensagens visuais positivas têm um impacto maior no registro de doadores, sugerindo que o setembro Verde pode se beneficiar de uma comunicação visual clara e positiva.

No geral, os resultados indicam que as campanhas educativas são fundamentais para aumentar as taxas de doação, e o setembro Verde pode potencializar seus efeitos ao aplicar estratégias baseadas em educação, gamificação e intervenções digitais, adaptadas às necessidades culturais e demográficas do público-alvo.

Esses achados reforçam a importância de programas contínuos e sustentados, focados na educação e no engajamento das comunidades, para garantir o sucesso das campanhas de doação de órgãos no Brasil e no mundo.

CONCLUSÃO

Os 10 artigos revisados destacam a importância das campanhas educativas e de conscientização para aumentar as taxas de doação de órgãos e tecidos. Estratégias como vídeos educativos, gamificação e programas voltados para estudantes e adolescentes mostraram-se eficazes. Fatores culturais, religiosos e sociais também influenciam a disposição para doar e devem ser considerados nas campanhas. A educação e a comunicação visual positiva são essenciais para mudar atitudes e aumentar o conhecimento. Campanhas contínuas, como o setembro verde, têm grande potencial de impacto ao engajar tanto a população quanto os profissionais de saúde.

REFERÊNCIAS

- ARAUJO, Claudia A S; SIQUEIRA, Marina Martins. The Effect of Educational Initiatives on the Attitude and Knowledge of Health Care Professionals Regarding Organ Donation and Transplantation: An Integrative Literature Review. *Transplant Proc*, v. 55, n. 1, p. 13-21, 2023.
- BAYRAKTAR, Necmi; BAYRAKTAR, Ümmü. A cross-sectional study of university students' awareness, knowledge, and attitudes on organ donation and transplantation in Northern Cyprus. *Medicine (Baltimore)*, v. 103, n. 26, p. e38701, 2024.
- BEHERA, G.; VIJAYAN, N.; MURUGESAN, R. et al. Impact of an educational video in improving awareness of eye donation among non-medical health care workers in a tertiary health centre. *Int Ophthalmol*, v. 44, n. 1, p. 289, 2024.
- BEHERA, Geeta; VIJAYAN, Niranjan; MURUGESAN, Rajeswari et al. Impact of an educational video in improving awareness of eye donation among non-medical health care workers in a tertiary health centre. *Int Ophthalmol*, v. 44, n. 1, p. 289, 2024.
- GREEN, Madeline; BYRNE, Matthew H V; LEGARD, Chloe et al. The Effect of Positive and Negative Poster Messages on Organ Donor Registration. *Transplant Proc*, v. 52, n. 10, p. 2899-2900, 2020.
- LIMA, L. V.; PAVINATI, G.; GONÇALVES, L. A. R. et al. Diálogo sobre doação de órgãos e tecidos: gamification na educação permanente em saúde. *Cogitare Enferm*, v. 28, p. e86384, 2023.
- LIMA, Lucas Vinícius de; PAVINATI, Gabriel; GONÇALVES, Luciane de Assis Rocha et al. Diálogo sobre doação de órgãos e tecidos: gamification na educação permanente em saúde. *Cogitare Enferm*, v. 28, p. e86384, 2023.
- MARTÍNEZ-ALARCON, Laura; RÍOS, Antonio; GUTIÉRREZ, Pedro Ramón et al. Organ Donation Related With Attitude Toward the Law of Presumed Consent: Spanish University Medical and Nursing Students Study. *Transplant Proc*, v. 52, n. 2, p. 439-442, 2020.
- NAHAFIZADEH, Katayoun; RADI, Ehsan; GHOBADI, Omid. The Effects of 15 Golden Key Points to Increase the Family Consent Rate in Iran. *Exp Clin Transplant*, v. 22, Suppl 4, p. 47-54, 2024.
- QUICK, B. L.; MORROW, E.; BIGMAN, C. A.; REYNOLDS-TYLUS, T.; WILLIAMSON, L. D. An evaluation of the license to save lives program to promote organ, eye, and tissue donation among teenagers. *Clin Transplant*, v. 38, n. 1, p. e15183, 2024.

QUICK, Brian L.; MORROW, Ethan; BIGMAN, Cabral A.; REYNOLDS-TYLUS, Tobias; WILLIAMSON, Lillie D. An evaluation of the license to save lives program to promote organ, eye, and tissue donation among teenagers. *Clin Transplant*, v. 38, n. 1, p. e15183, 2024.

SELVANATHAN, Cynthia; FAMURE, Olusegun; BATOY, Benedict et al. Engaging high school students about organ donation and transplantation: an evaluation of the High School Outreach Initiative (HSOI) program. *Pediatr Transplant*, v. 25, n. 4, p. e13981, 2021.

UMAIR, S.; HO, J. A.; NG, S. S. I. et al. Moderating Role of Religiosity and the Determinants to Attitude, Willingness to Donate and Willingness to Communicate Posthumous Organ Donation Decisions among University Students in Pakistan. *Omega (Westport)*, v. 88, n. 1, p. 216-244, 2023.

UMAIR, Sonia; HO, Jo-Ann; NG, Serene Siew Imm et al. Moderating Role of Religiosity and the Determinants to Attitude, Willingness to Donate and Willingness to Communicate Posthumous Organ Donation Decisions among University Students in Pakistan. *Omega (Westport)*, v. 88, n. 1, p. 216-244, 2023.